

**SHOIRA ZULFIYA MO‘MINOVA SHE’RIYATIDA FOLKLOR
AN‘ANALARI**

**Abdujabborova Xilola Raxmatilla qizi,
O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti,
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi
xilolaabdujabborova@gmail.ru**

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqimizning sevimli shoirasi Zulfiya Mo‘minova she‘riyatining o‘ziga xos jihatlari, shoiraning folklordan foydalanish mahorati haqida so‘z boradi. Maqolaga shoiraning folklor ta‘sirida yozilgan “Oq ilon” va “Xalq ohanglari” she‘rlari tahlil qilinadi.

Аннотация: Статья об особенностях поэзии любимой нашего народа поэтессы Зульфийи Муминовой, умении поэта использовать фольклор. В статье анализируются стихи поэта «Белая змея» и «Народные тона», написанные под влиянием фольклора.

Annotation: An article about the peculiarities of the poetry of our beloved poetess Zulfiya Muminova, the poet's ability to use folklore. The article analyzes the poems of the poet "White snake" and "Folk tones", written under the influence of folklore.

Kalit so‘zlar: she‘riyat, xalqona ohang, xalq og‘zaki ijodi, maqol.

Ключевые слова: поэзия, народная мелодия, фольклор, пословица.

Key words: poetry, folk melody, folklor, proverb.

Sevimli shoirimiz Muhammad Yusuf: “ Shoirlar Xudoning erkatoylaridir”, degan bir jumlanı aytganlar. Aslida, shoir zotini taqdir har doim erkalatavermaydi, biroq bu zot azoblar ichra ham lazzat, inkorlar ichra ham e‘tirof va erkalanish hislarini topa biladi. Ayniqsa, bu qismat egasi ayol zoti bo‘lsa, bu “erkatoylik”ni tasavvur qilavering.

“ Darvoqe, shoir o‘zi kim? U katta yurakli va hammaga birday kerakli insondir. U Alloh ne‘matlarini birinchi bo‘lib tuyuvchi, suyuvchi va uning kam-u ko‘stlari uchun kuyuvchi odamdir. Shoir bu dunyoni a‘lolan tiraman deb Haqqa so‘z bergan va o‘zining ham yaxshilanishiga, poklanishiga qasam keltirgan va o‘z jon rishtalariga so‘z tizib, so‘z tanlab, o‘zligi ham sozlanib, rasolanib boruvchi antiqa bandadir” (1, 370).

Ana shunday “antiqa banda” erka qiz, erka opa, erka singil, erka yor, erka farzandlarga erka ona bo‘lishga intilib yashab kelayotgan sevimli shoiramiz “Do‘stlik”, “Mehnat shuhrati” ordenlari sohibasi Zulfiya Mo‘minova ijodi bugungi maqolamizga asos qilib olindi. Xususan, uning ijodidagi o‘ziga xoslik, shoiraning folklordan foydalana olish mahoratini, folklorning she‘riyatidagi o‘rni va ta‘sirini ko‘rib chiqamiz.

Adabiyotga tamaddun bo‘lgan xalq og‘zaki ijodi namunalarisiz oddiy inson hayotini ham tasavvur qilib bo‘lmaydi. Inson hayotining boshidan oxirigacha folklor an‘analari u bilan birga hamroh bo‘ladi. Bu bog‘liqlik, ayniqsa, ijod ahlida yanada yaqqol namoyon bo‘ladi. Har qanday buyuk shoirning ham she‘rlarining asosi onasidan tinglagan allasi, buvisining ertaklari, afsona-yu rivoyatlari, bobosidan eshitgan dostonlari, bolaligida do‘stlari bilan o‘ynagan xalq o‘yinlari, kuylagan xalq qo‘shiqlari, aytgan tez aytish va topishmoqlari ta‘siri ostida yaralganligi inkor qilib bo‘lmas haqiqatdir. Bolaligida xalq og‘zaki ijodi namunalaridan bahramand bo‘lib voyaga yetgan bolaning kelajakda yetuk shoir, yozuvchi yoki san‘atkor bo‘lib yetishishi hayotiy fakt sanaladi.

Shoira Zulfiya Mo‘minova ham ana shunday muhitda voyaga yetgan ijodkorlardan biridir. Shu sababli uning o‘tli she‘riyatida ham bu jihatlar yaqqol namoyon bo‘ladi. Uning dastlabki she‘riy to‘plamlaridan sanalgan “Yonayotgan ayol” to‘plamida ham buning bir qancha isbotlarini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, aynan xalqona ohangda yozilgan “Xalq ohanglari” she‘ri to‘plamning dastlabki sahifalaridan joy olgan:

Qirq sochim qirq so‘roqdir,

Javob ber-a, og‘ajon.
Bu yarmi she‘r yurakning
Yarmi yara og‘ajon.
Muhabbat bir osmondir,
Umr – chaqmoq, og‘ajon.
Bittagina dilimda
Mingta yamoq, og‘ajon (2, 28).

She‘rning dastlabki satrlaridanoq ayol dardi, uning o‘tli va javobsiz muhabbati aks etgan bo‘lib, bu tasvir xalqona ohangda yanada dardli ko‘rinish olgan. Shu o‘rinda javobsiz muhabbat deganda, izhor qilinib, lekin rad etilgan emas, balki o‘zbek qizlariga xos bo‘lgan kuchli hayo sababli hech kimga ayta olmaydigan yashirin ishq nazarda tutilganligini aytib o‘tishni joiz bildim. Yana “og‘ajon” so‘zining radif sifatida kelgani ham she‘r ta‘sir kuchini yanada oshirgan va uning xalqona ohangga tushishini ta‘minlagan. Bu so‘z orqali lirik qahramon akasiga emas, balki suyganiga murojaat qilmoqda. She‘rning keyingi misralarida aynan xalq dostonlarida ko‘p uchraydigan tush tasviri ham mavjud:

Tushlaringga gul kirdi,
O‘tloq kirdi, og‘ajon.
Tushingga ohu kirdi,
Buloq kirdi, og‘ajon.
Birgina men kirmadim,
Yo‘lim yantoq, og‘ajon.
Kirolmadim, *yer qattiq*,
Osmon uzoq, og‘ajon (2, 28).

Lirik qahramon suyganining tushiga barcha chiroyli, yoqimli narsalar kirdi, faqatgina u kirolmadi, buning ilojini qila olmadi. Bu yerda tush tasvirida barcha go‘zalliklarni shoira bekorga keltirmayapti, balki suyuklisiga ezguliklar, shirin tushlar tilashini bildirib o‘tmoqchi. Ma‘shuqaning ilojsizligini tasvirlashda esa dono xalqimizning “Osmon uzoq, yer qattiq” maqolini keltirish bilan uning ta‘sir

kuchini oshirmoqda. Xalq maqolini she'rga o'rnida kiritishi ham shoiraning folklordan foydalana olish mahoratidan darak bermoqda. Aynan shu ham she'rning xalqonaligini yana bir bor isbotlamoqda.

She'rdagi so'nggi syujet ham aynan folklor namunasini eslatadi, ya'ni "Iskandarning shoxi bor" degan rivoyat ta'sirida yozilganligiga shubha yo'q:

Yuragi tosh og'ajon.

Qalbi qayroq og'ajon.

Men sirimni quduqqa

Aytdim biroq og'ajon.

Sirni olib o'smoqda

Qamish, qiyoy, og'ajon,

Oh, bu qamish-qiyoylar

Behad sayroq, og'ajon... (2, 29)

Rivoyatdagi Iskandarning shoxi borligini hech kimga aytolmay, oxiri quduqqa aytgan sartarosh kabi oshiq qiz ham hech kimga aytolmaydigan ishqini aynan quduqqa aytadi va bu quduqdagi sir bir kuni qamishnaylar orqali fosh bo'lishidan qo'rqadi. Bu she'rni iboli, hayoli o'zbek qizi haqidagi rivoyat deyish mumkin. Boshdan oyoq xalq og'zaki ijodi bilan sug'orilgan mazkur she'rni tom ma'noda "Xalq ohanglari" deyish mumkin.

Zulfiya Mo'minovaning xalq og'zaki ijodi ta'sirida yozgan yana bir she'ri "Hoy oq ilon, oppoq ilon" deb nomlanib, bu she'r xalq orasida juda mashhur va sevimlidir. Ayniqsa, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sultonposhsha O'dayeva ijrosida maromiga yetkazib kuylanganligi uning mashhur va sevimli bo'lishini ta'minladi. She'r:

Oq ilon, oppoq ilon,

Oydinda yotgoning qani?

Men yomondan ayrilib,

Yaxshini topgoning qani?

-deb boshlanuvchi xalq qo‘shig‘i ta‘sirida yozilgan. Bu ma‘lumot she‘rning boshida ham keltirib o‘tilgan. Xalq qo‘shig‘idagi yoridan ajralgan, turmushi buzilgan ayolning turmush o‘rtog‘ining ham usiz baxtli bo‘lolmaganligi, ya‘ni turmushi buzilganidan alamzada ayol dardi shoira she‘rida yanada kuchliroq, ta‘sirliroq aks ettirilgan. Aslida, musichaning ham ini buzilmasin, hech kimning oila, muqaddas deb bilgan qo‘rg‘oni buzilmasin. Ko‘p hollarda oilaning buzilishiga erkakning xiyonati sabab bo‘ladi va ayolga bu juda qattiq zarba bo‘ladi. Ham xiyonat, ham oilaning buzilishini har kim ham ko‘tara olmaydi. Aslida, har qanday holatda ham oila buzilganda eng ko‘p ayol aziyat chekadi. U erining xiyonatini ham kechirishi mumkin, garchi qanchalar og‘ir bo‘lsa-da, oilasi saqlanib qolsa bo‘ldi, lekin erkak undan voz kechsa, u buni ko‘tarishi juda mushkul bo‘ladi. Bu juda og‘ir ko‘rgulik va bunday hollarda aksar erkaklar ikkinchi ayol bilan baxtli bo‘la olmaydi va juda qattiq afsusda qoladi.

Hoy oq ilon, oppoq ilon.

Bu yo‘ldan yig‘lab qaytdim.

Tushlar ko‘rdim men yomon,

Tushimni suvga aytdim.

Baridan to‘ygan jonday,

Tonglar tushlarim oqdi.

Suvga tashlangan nonday,

Aql-u hushlarim oqdi.

Anavining tili uzun,

Mening dilim uzundir.

Uzun-uzun ishonchlarim,

Jon joyidan uzildi... (2, 90)

Shoira mazkur she‘r yakunida “Xudodan topgin”, degan xalq qarg‘ishini ham mohirlik bilan sayqallab bera olgan:

Eshiklarni yig‘lab yopdim,

Eshigingni yopgin, yor.

Men-ku seni sevib topdim,
Topganingdan topgin yor. (2,91)

Xalq qo‘shig‘idagi dardni yanada kuchliroq ifodalagan shoira o‘z mahoratini yana bir bor namoyon eta olgan.

Toki yer yuzida o‘zbek xalqi bor ekan, ana shunday go‘zal, betakror ijod namunalariga asos bo‘luvchi juda boy xalq og‘zaki ijodi ko‘plab ijodkorlarga ilhom baxsh etishda davom etaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. Asqarova “Erkalik imtiyozi”, G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent – 2012, 370-bet.
2. Zulfiya Mo‘min “Yonayotgan ayol”, G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, Toshkent – 1992, 28-29, 90-91-betlar.